

KORXONALARDA ENERGETIK AUDIT O‘TKAZISH ORQALI ELEKTR ENERGIYADAN RATSIONAL FOYDALANISH BO‘YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQISH USULLARI.

Nurov Homid Ibroximovich

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “Elektr
energetika va elektrotexnika” kafedrasida katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Jondor Evrosnar yog‘-moy korxonasida energetik audit o‘tkazish orqali energiya tejash chora tadbirlarini va optimal mezonlarini ishlab chiqish masalasiga qaratilgan. Maqolada asosan korxonada energetik audit o‘tkazish tartibi va korxonadagi texnologik qurilmalarning energetik ko‘rsatkichlarini hisoblash orqali elektr energiyadan ratsional foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so‘zlar: *Energiya tejamkor, energetik tekshiruv, energiya audit, energiya resurs, energiya isrofi, energiya iste‘moli, elektr dvigatel, elektr yuritma, kilovatt soat, optimal rejim, izolyasiya, shina, quvvat koeffitsienti, mikroprotsessorli va mikrokontrollerli boshqaruv.*

Аннотация: *В этой статье рассмотрены задачи рационального проведения энергоаудита в Жондорском жирно-масленном производстве Евроснар с целью энергосбережения. Статее в основном отработано предложения порядка проведения энерго аудита в производстве и с расчетом энергетических показателей технологических установок добится рационального использования электрической энергией в производстве.*

Ключевые слова: *Энергосберегатель, энергетическая проверка, энергоаудит, энергоресурс, потери энергии, энергопотребление, электродвигатель, электропривод, киловатт час, оптимальный режим, изоляция, шина, коэффициент мощности, микропроцессорное и микроконтроллерное управление.*

Abstract: *In this article, the problems of rational energy audit in the Zhondor fat-oil production Eurosнар with the purpose of energy saving are considered. The article basically worked out proposals for the procedure for conducting energy audits in production and with the calculation of the energy indicators of the process units will achieve rational use of electrical energy in production.*

Key words: *Energy saving, energy audit, energy audit, energy, energy loss, power consumption, electric motor, electric drive, kilowatt hour, optimal mode, insulation, bus, power factor, microprocessor and microcontroller control.*

O‘zbekiston va dunyo energetikasining hozirgi ahvoli va uning rivojlantirish istiqbolining umumiy tahlili shuni ko‘rsatadiki birlamchi energiya resurslarini zahirasi va ulardan oqilona foydalanish dolzarb masala hisoblanadi [1].

Ko‘p korxonalarda energiyadan tejimli foydalanishga ikkinchi darajali masala deb qaralmoqda. Asosiy masala deb esa qurilmalarning ekspluatatsion holatini yaxshi saqlash va kelajakda ko‘proq mahsulot ishlab chiqarish va sotishni rejalashtirishga qaralmoqda.

Hozirda sanoatning tarmoqlarida energiyadan samarali foydalanishni yaxshilashni quyidagi yo‘llari mavjud:

- a) Energiya iste‘molini boshqarish usullarini qo‘llash evaziga;
- b) Energiyani saqlashni gorizontal usullaridan foydalanish hisobiga;
- v) Eski ishlab chiqarish bosqichlarini va materiallarni almashtirish uchun, eski usullarni almashtirish uchun maxsus usullarni va samaraliroq qurilmalarni ishlab chiqarish evaziga [1].

Hozirgi kunda g‘arb mamlakatlarida energiyadan foydalanishning samaradorligini yaxshilash bo‘yicha yangicha yondoshilmoqda. Bunday usul energiya iste‘molini joriy nazorat qilish va energiya tejamkorlik vazifasini qo‘yish degan nomni olgan. Bu erda nazorat boshqarishning funksiyasi hisoblanadi. SHu boisdan ham bu davlatlarda energiya boshqaruvi strukturasi takomillashtirishning quyidagi umumiy yo‘llari mavjud:

- texnologik va yordamchi bo‘limlarda energiya iste‘moli bo‘yicha mas‘ullarni aniqlash;
- mahsulot turlari bo‘yicha energiya sarfi me‘yorlarini aniqlash;
- energiya iste‘moli bo‘yicha ratsional rejimlarni aniqlash, dasturlar yaratish va yangi me‘yorlarga erishish yo‘llarini aniqlash;
- korxonaning barcha ishchilari energiyani tejash zarurligi va bu tejamkorlikka erishish usullari to‘g‘risida tushunchalari mavjudligiga ishonch xosil qilish. [2]

Energiya tejamkorlikni boshqarish tizimini yaratishda, birinchi navbatda, korxonani boshqarish strukturasi ko‘rib chiqiladi.

Boshqarish strukturasi energiya tejamkorlikni barcha dasturlarining raxbari bo‘lgan bosh menedjerni tayinlashdan boshlanadi, keyin esa korxonaning har xil bo‘limlarida energiya iste‘moli bo‘yicha mas‘ullar aniqlanadi.

Keyinchalik boshqaruv funksiyasi aniqlanadi, to‘g‘ri va teskari bog‘lanishning tizimi yaratiladi.

Energiya iste‘molining asosiy qismi sanoatga to‘g‘ri kelganligi uchun aynan shu soxada energiya tejamkorlik ishlarini o‘tkazish zarurdir. Energiya tejamkor tadbirlarni ishlab chiqsh uchun sanoat korxonalarai energetik audit o‘tkazish zarur va muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Sanoat korxonalarida energetik audit o‘tkazishningning bir qancha maqsadlari mavjud, misol uchun ayrim bir maqsadlarni ko‘rib chiqamiz:

- Energiyani tejash zarur bo‘lgan qismlarni yoki joylarni aniqlash;
- Energiya iste‘molini og‘ishiga sabab bo‘layotgan faktorlarni aniqlash;
- Korxonani modernizatsiyalash davrida yangi qurilmalar bilan yoki yangi qurilmalarini sotib olishdan oldin energetik imkoniyatlarini baholash;
- Korxonalar va uning qurilmalarini maqsadli ishlashini ta‘minlash;
- Maxsus va tezkor boshqaruv tizimlarini yaratish;
- Ushbu yo‘nalishdagi boshqa sanoat korxonalar bilan taqqoslash;

Bu maqsadlarning barchasiga energetik audit o‘tkazish birinchi va asosiy qadam bo‘lib hisoblanadi. Energetik audit o‘tkazishning ikki turi mavjud

bo‘lib, u o‘z navbatida qisqa va to‘la auditga bo‘linadi, qisqa audit korxonada energiyadan foydalanishning umumiy ko‘rinishini aniqlaydi va to‘liq energetik audit o‘tkazishga yo‘nalish beradi. To‘la audit esa, energiya iste‘moli va chiqarilayotgan mahsulot to‘g‘risidagi ma‘lumotlar kamchiliklarini to‘la yoritib beradi. Bor ma‘lumotlarni iste‘mol qilinadigan energiyani turlarini va korxonada energiya iste‘molchilarini o‘rganish qisqa auditning birinchi bosqichi hisoblanadi. Zarurat bo‘lsa bu ma‘lumotlar tekshirilishi, auditorning o‘lchovlari bilan to‘ldirilishi mumkin [2].

Energetik texnologik qurilmalar, korxonaning energetik uzellari, binolar va atrof muhit bilan tanishish energetik auditning zarur bosqichi hisoblanadi.

Qisqa audit o‘tkazish uchun qisqa vaqt talab etadi. Qisqa energetik auditdan olinadigan ma‘lumot quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

– Ishlab chiqariladigan mahsulot uchun energiyani qanchalik tejash mumkinligi va iste‘mol vaqtida qaerda kamchilik, yani yo‘qotish bo‘layotganligi to‘g‘risida ma‘lumot;

– To‘liq audit o‘tkazilganda qaysi nuqtalarga kata eotibor qaratish kerakligi to‘g‘risida ma‘lumot [3].

2. To‘liq energetik audit korxonaning alohida agregatlarida, bo‘limlarida, texnologik liniyalarda va ishlab chiqarishning barcha tizimlarida olib boriladi. Korxonaning tuzilishi va ishlab chiqarishning murakkablik darajasidan kelib chiqqan holda bir necha haftadan bir necha oygacha vaqt talab qilishi mumkin.

To‘liq energetik audit o‘tkazish asosida matematik modellarni, energetik xarakteristikalarini, mahsulot ishlab chiqarishdagi texnologik va ekspulatsion faktorlarning tahlili olinishi mumkin. YUqorida olingan ma‘lumotlar mos keluvchi dasturlar orqali statistik tahlil qilinishi mumkin. To‘liq agregatik audit agar korxonada o‘ziga energetik loyiha yoki energetik dasturlar qabul qilmoqchi bo‘lsa, joriy energetik tahlil qilish imkonini beradi. Bunday hollarda issiqlik energiyasining joriy tahlillari olib borilayotganda asosiy o‘lchov ko‘rsatkichlari bo‘lib, sarf, xarajat va bosim hisoblanadi. Joriy energetik tahlil o‘tkazishda quyidagi elektrik ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi: kuchlanish, tok, quvvat koefitsienti, quvvat.

Auditlardan olinadigan ma‘lumot quyidagilarni o‘z ichiga olishi kerak:

- energiyani tejashning potensial imkoni;
- energiyani tejashdan olinadigan foyda potensialini;
- harakat qilish uchun tavsiyalar;
- har bir kuchayishning iqtisodiy bahosi;

Foydalanilayotgan energiyasini har bir ishlab chiqaruvchi, yordamchilar – xonalari va boshqa ehtiyojlarga sarf bo‘layotgan energiyani qadrlash kerak. Olingan ko‘rsatkichlar tahlili asosida korxonaning energobalansi ishlab chiqiladi [3].

So‘ngi yillarda respublikamizda ham sanoat korxonalarida energiyani tejashning asosiy tamoyillari orqali faoliyat olib borilmoqda. Korxonaning elektr iste‘mol qiluvchi uskunalarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, ishlab chiqarilgan mahsulotga qaraganda elektr iste‘moli balandligi asoslandi va u quyidagi

faktorlarga bog'liq:

Korxonada ham ma'naviy, ham jismoniy eskirgan texnologik uskunalarning mavjudligi.

Korxonalarining zamonaviy hisob va o'lchov uskunalari bilan to'liq ta'minlanmaganligi.

Energiya iste'molini effektivligini tizimli tahlil qilishning yo'qligi.

Korxonaning energoresurslari va energoxo'jaligini boshqarish bo'yicha malakali energomenejerning yo'qligi.

Korxonada ishchilarini energiyadan ratsional foydalanganligi uchun iqtisodiy rag'batlantirishning yo'qligi.

Ushbu faktorlarni hisobga olgan holda korxonada energiya tejash chora-tadbirlarini quyidagi sxemaga asosan shakllantirildi:

- * Energetik audit o'tkazish
- * Energiyani tejash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish
- * Energiyani tejash kattaligini baholash
- * Korxonaning energiyani tejashini jamoa boshqaruvini ishlab chiqish
- * Moddiy rag'batlantirishni yo'lga qo'yish

Korxonaning turli ishlab chiqarish qismlarida energiyadan qanchalik foydalanilayotganligini, energetik audit o'tkazish davomida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali baholanishi mumkin. Energetik auditni baholashga ikki xil yondashish mumkin:

Birinchisi pullik baho, ya'ni iqtisodiy ko'rinishdagi o'lchovlar va keladigan foyda;

Ikkinchisi esa foydalanilayotgan energiyani doimiy nazorat ostida bo'lishi bilan baholanadi.

Nixoyat energiyadan foydalanishni nazorati va natijalarini tahlili pulni iqtisod qiladi deb hisoblash mumkin.

Misol taraqasida Jondor Evrosnar AJ yog' moy zavodidagi texnologik jarayonga sarf bo'layotgan energiyani to'g'ri aniqlash maqsadida, yog' ekstraksiya, press, qo'g'irish va forpress sexlarining havo haydagichlari dvigatellari salt ishlash rejimida hisoblandi:

O'lchash natijalari quyidagilarni ko'rsatadi:

Bir necha mexanizmlarning elektr dvigatellari salt ishlash rejimida aktiv quvvat nominalidan 8,8–10% ortiq yuklangan;

Forpress sexining qo'g'irish uskunasi yuritimasi dvigatellarida

yuklamaning to'satdan o'zgarishi aniqlandi.

Ushbu holat yuzasidan press №15 elektr dvigatellarining salt ishlashdagi energiya yo'qotishlari hisobini ko'rib chiqamiz.

Forpress sexining press №20 si dvigatelini nominal ko'rsatkichlari:

Quvvati $R_{nom}=55$ kVt; $\cos\varphi_{nom}=0,85$; $n_{nom}=1480$ ob/min.

Press №20 dvigatelini salt ishlash rejimida oralatib o'lchash natijalari shuni ko'rsatadiki, salt ishlash toki $I_{x,x}=32,7$ A, $\cos\varphi=0,2$ o'rtacha kuchlanishi $U_f=242$ V.

Hisoblashlar shuni ko'rsatadiki, pressning to'liq salt ishlash quvvati $S_{x,x}=23,78$ kV·A, aktiv quvvati $R_{xx}=4,75$ kVt. Salt ishlash rejimidagi elektr energiyani o'rnini qoplashga bir sutkada $W_{xx}=114$ kVtsoat elektr energiya sarf bo'lyapti.

Elektr energiyani 4,4 so'm/kVtsoatlik narhida bu isrofning narhi 21774 so'm/sutka ni tashkil qiladi. Agar bir yilda pressni 200 sutka ishlaydi deb qabul qilsak, bitta pressni salt ishlashdagi isrofi $S_{xx}=4354800$ so'm/yil ni tashkil qiladi.

Yuqoridagi fikr mulohazalar va hisob kitoblar natijalar va xulosalardan kelib chiqqan holda elektr quvvat iste'molini kamaytirish bo'yicha taxminiy chora tadbirlarini optimal mezonlarini ishlab chiqdik:

Elektr energiyadan ratsional foydalanish bo'yicha tavsiyalar

Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish,

Joriy ekspluatatsiyani mukammallashtirish,

Qurilmalar salt ishlashini kamaytirish,

Texnologiya jarayoniga yordamchi kamponentlar sarfini kamaytirish,

Quvvat isrofini kamaytirish,

Harorat, bosim va boshqa ko'rsatkichlarni me'yoriy ta'minoti,

Elektrotermik jarayonlarda kuchlanish me'yorlarini ushlab,

Qurilma tezligini moslash,

Ko'p energiya iste'mol qiluvchi agregatlarni vaqt o'tish bilan almashtirish,

Maksimal quvvat vaqtida ko'p energiya iste'mol qiluvchi agregatlar iste'molini kamaytirish,

Quvvat pasayishi va texnologik pauzalar vaqtini optimallashtirish,

Maksimum vaqtida ko'p energiyani iste'mol qiluvchi agregatlarni o'chirish.

Jondor Evrosnar AJ yog' moy zavodini elektr iste'mol qiluvchi agregatlarini ish rejimlari va holatlarini o'rganib, elektr energiyasidan to'g'ri foydalanish bo'yicha quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

Sexlar bo'yicha energiya iste'molini hisobini olib borish, hisob asboblarini to'g'riligi ustidan doimiy nazorat va energiya iste'mol qilinadigan joylarda energiyadan to'g'ri foydalanishni tashkil qilish;

Avtomatlashtirilgan tizimli nazoratni yo'lga qo'yish uchun dasturli ta'minotni tashkil qilish va qurilmalarni ish rejimlarini zamonaviy mikroprotessorli va mikrokontrollerlar orqali boshqarish, nazoart va rostlashni

yo'lga qo'yish.

Yuritmalarni iloji boricha tezligi rostlanadiganini tanlash lozim, chunki asosiy elektr energiya iste'molchilari elektr dvigatellar hisoblanadi. Korxonada 450 dan ortiq turli xil elektr matorlar bor va ularning yuritmalarini barcha yuklamalarida aylanish tezligi bir xil. Tezligi sozlanadigan yuritmalardan foydalanish tekis ishga tushishi imkonini beradi va turli yuklamalarda energiyani tejaydi.

Korxonada quvvat koeffitsienti ($\cos\phi$) ning qiymati 0,9–0,93 oraliqlarda tebranib turadi. Lekin ba'zi bir fiderlarni quvvat koeffitsienti past. Masalan: SHinalardagi o'lchangan kuchlanish 6 kV. Tayyorlov sexlari $\cos\phi=0,3$ da $R=470$ kVt, shinalardagi kuchlanish esa 0,4 kV faqat $\cos\phi=0,3$ da $R=380$ kVt. Bundan tashqari kondensator batareyasi 569 kVar reaktiv quvvatni kompensatsiya qiladi. Agar dvigatellarga keluvchi fiderlardagi isrofn hisoblamasak, aktiv quvvat isrofi 90 kVtni tashkil qiladi. Keluvchi fiderdagi isrofn hisoblamasak, aktiv quvvat isrofi 90 kVtni tashkil qiladi. Keluvchi fiderdagi va transformatoridagi isrofn 10 kVt olsak, berilgan bog'lanishdan reaktiv quvvat ishlab chiqarish 0,136 kVt/kvar, to'g'rilangan batareyalarda ham bu kattalik 0,007 kVt/kvar ni tashkil qiladi. Albatta bu kondensator batareyalarining eskirganligi bilan bog'liqdir. Reaktiv quvvatni kompensatsiya qilish korxonaning hamma sexlarida olib borilmaydi. Agar hamma sexlarga kompensatsiya qurilmalari qo'yilsa, korxonada iste'mol qilayotgan elektr energiyani 3–4% ga tejash mumkin.

CHo'g'lanma lampalarni kuchaytirilgan yorug'lik beruvchi zamonaviy yorug'lik diodli lampalar bilan almashtirish. Tashqi yoritishning lampalarini quvvat koeffitsientini oshirish uchun, kompensatsiyalovchi qurilmalarni ekspluatatsiya qilish kerak. Zamonaviy yoritish lampalarini qo'llab, energiya iste'molini kamaytirish imkoniyatlaridan foydalanish.

Yoritishdan to'g'ri foydalanish uchun yorug'lik qaerda kerak bo'lsa, o'sha belgilangan hududni yoritishni ta'minlash.

YUqorida ko'rsatilgan yoritish bo'yicha tavsiyalardan, bu maqsaddagi elektr energiya iste'molini 15–16% ga tejash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sa'dullaev, M. S., Xolliev, J. F., Abdullaev, SH. SH., & Mamasaliev, O. K. (2020). INFORMATSIONNAYA BEZOPASNOST V UZBEKISTANE. In *TEORIYA I PRAKTIKA MODERNIZATSII NAUCHNOY DEYATELNOSTI V USLOVIYAX SIFROVIZATSII* (pp. 41-45).
2. Bazarov, D. R., Inoyatov, M. B., Xolliev, J. F., & Amrullaev, B. B. (2022). QARSHI MAGISTRAL KANALI NASOS STANSIYASIGA SUV OLIB KELISH SOHASIDAGI DALA TADQIQOT NATIJALARI TAHLIL QILISH. *SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1(2), 104-109.
3. Axtamovich, A. R., Eshmamat o'g'li, N. E., Farxodovich, X. J., & Sheraliyevna, H. K. (2023). QUYOSH ENERGIYASIDAN ISSIQXONALARNI ISITISHDA QUYOSH KOLLEKTORLARIDAN FOYDALANISHNI SAMARALI USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNIE IDEI V MIRE*, 15(3), 83-86.

4. Ачилов, Х. Д. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ ANSYS MAXWELL RMXprt. *Uzbek Scholar Journal*, 10, 315-319.
5. Ibrohimovich, N. H., & Djabarovich, A. X. (2023). Ventil motorli elektr yuritmaning tezlik bo'yicha yoriq rostlash tizimini taqbiq qilish usullari. *Образование наука и инновационные идеи в мире*, 15(3), 92-96.
6. Djabarovich, A. X., & Norqul o'gli, M. X. (2023). VENTILLI ELEKTR MOTOR MOMENTINI TO'G'RIDAN TO'G'RI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 15(3), 87-91.
7. To'raev, S. D., Amrullaev, B. B., & Boybekov, A. A. O'. (2021). SINXRON MASHINALARDA DINAMIK JARAYONLARNI TADQIQ ETISH MUAMMOLARI. *Scientific progress*, 2(7), 1315-1319.
8. Nurov, KI, & To'raev, SD (2020). KORXONALARDA ENERGIYA AUDITI ORQALI ELEKTR ENERJASIDAN OQILLIY FOYDALANISH BO'YICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQUISH. Qishloq va suv xo'jaligida innovatsion texnologiya va texnikalarni qo'llash samaradorligi to'g'risida (127-130-betlar).
9. Jumaev, A. A., Inoyatov, M. B., Odinaev, S., Sadriev, J. J., & Ruziboev, M. M. (2014). IZUCHENIETEXNIKI REMONTA POVREJDENIY V ASINXRONNOM DVIGATELE. *The Way of Science*, 22.
10. Maxmudova, M. M., & Jumaev, A. A. (2019). FILM ALS WERKZEUG FÜR DEN UNTERRICHT VON DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE. In *Rossiya-Uzbekistan. Mejdunarodnye obrazovatelnye i sotsialno-kulturnye texnologii: vektory razvitiya* (pp. 43-45).
11. Jumayev, E. E. (2019). The Openness of Certain Subfunctors of the Probability Measure Functor and the Topological Properties of Spaces of the Form $F(X) \setminus \eta F(X)$. *J Phys Math*, 9(294), 2090-0902.
12. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
13. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
15. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
16. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
17. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
18. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
19. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-

3),71-73.

20. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
21. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
22. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
23. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
24. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
25. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. Экономика и социум, (10-2 (101)), 167-169.
26. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
27. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. E Conference Zone, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
28. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 121-122).
29. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
30. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
32. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
33. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
34. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(24), 157-160.
35. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
36. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.